

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И МЕРОПРИЯТИЯ
СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИИ АВТОПАРКА.**

Ж.А. Нормуминов.,
*Ташкентский государственный технический
университет, PhD.*

И.Б. Тураханов
*Ташкентский государственный технический
университет, студент 4-курса.*

Аннотация: в данной работе рассказывается о методах энергосбережения в автопарке, о возникающих проблемах и мерах по их устранению. рассмотрим методы и новое оборудование, обеспечивающее высокую энергоэффективность.

In work of describes the methods of energy saving in the bus fleet, the problems that arise and measures to eliminate them. consider methods and new equipment that provide high energy efficiency.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, компенсация, солнечный диодное освещение.

Сегодня энергосбережение является главной проблемой технического направления не только в этих организациях, но и во всех организациях.

На законодательном уровне говорится энергосбережение урегулируется Законом Республики Узбекистан «О рациональном использовании энергии» от 25.04.1997г. №412-1

Энергия, оборудование и продукты, которые генерируют и потребляют энергию или преобразует ее из одного вида в другой, транспортные средства, строительная, дорожная и сельскохозяйственная техника, осветительные приборы, системы отопления, поддержания температуры и влажности, а также воздухообмена, товары народного потребления, теплоизоляционные материалы и строительные материалы конструкции, а также совокупность и величина показателей энергопотребления для выработки энергии и производства продукции являются объектами стандартизации в области рационального использования энергии. Энергосбережение-реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и

экономических мер, направленных на эффективное использования энергетических ресурсов.

Топливо-энергетический ресурс (ТЭР)- носитель энергии, который используется время или может быть использован в перспективе.

Энергоэффективность-эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения или технологического обеспечения зданий технологических процессов на производстве. Достижение экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды.

Транспортная организация-юридическое лицо, осуществляющие транспортную деятельность;

Автовокзал(автостанция)-организация, осуществляющая транспортно-экспедиционную, перевозочную деятельность и другие услуги пассажирам.

В организации автобусного парка предоставление услуг общественного транспорта к населению. На территории организации находятся административный кабинет, гараж, ремонтный цех, стоянки, мойка для автобусов, механический цех и склад ГСМ. Проверки показали, что в основном в организации используется много электроэнергии и дизельного топлива. В этой работе о мерах по сокращению потребления электроэнергии, а также о новых системах и технологиях для достижения снижения энергопотребления Электра энергии. Первый из них снижение реактивной мощности. это также снижает общую мощность избыток реактивных мощностей и снижает денежные затраты. Для расчётов в случае гармонических переменных U (напряжение) и I (сила тока) используются следующие математические формулы:

$$I_{НОМ} = 130A \text{ Номинальное сечение } 35\text{мм}^2 R = 13,35 \text{ ом/км, } X=8 \text{ ом/км.}$$

$$\cos\varphi = P/S$$

$$P=U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

$$Q=U \cdot I \cdot \sin\varphi$$

$$S = U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

где S -полная мощность; P -активная мощность; Q -реактивная мощность;

$$S = U \cdot I = \sqrt{696960000 + 4873994596} = 74643,5 \text{ кВ}$$

до $P=69819 \text{ кВт}$, $Q=26400 \text{ кВар}$ $\cos\phi=0,93$.

$$Q_k = P \cdot (\text{tg}\phi_2 - \text{tg}\phi_1) = 69819 \cdot (0,39 - 0,328) = 4328,7 \text{ кВар}$$
, $\text{tg}\phi_2 = 0,328$,

$$\text{tg}\phi_1 = \sqrt{1 - \frac{1}{\cos^2\phi}}$$
, $\text{tg}\phi_1 = 0,39$.

$Q_{\text{п}} = 26400 - 4328,7 = 22100 \text{ кВар}$ после $P=69819 \text{ кВт}$, $Q=22100 \text{ кВар}$, $\cos\phi=0,95$.

$$S = U \cdot I = \sqrt{696960000 + 4873994596} = 73233,208 \text{ кВ}$$

надо поставить $8 \cdot 500 \text{ кВар}$ и $1 \cdot 300 \text{ кВт}$ (бак) компенсирующий установок.

На практику коэффициент мощности после компенсации находится в пределах от 0,95 до 0,99. Для уменьшения реактивной мощности.

Последнее время уделяют особое внимание зеленой энергетике. в этой работе я также не останусь в стороне от солнечных панелей использовать солнечную энергию как дополнительный источник энергии.

Среднедневная солнечная радиация для г. Ташкента.

Таблица 1,1

Среднедневная солнечная радиация	Декабрь	Март	Июнь	Сентябрь
	Январь	Апрель	Июль	Октябрь
кВт*час/м ²	Февраль	Май	Август	Ноябрь
	4,12	4,92	3,9	3,26

$$P = (1000 \cdot W)/(k \cdot E)$$

Где P-суммарная мощность солнечных модулей, W-необходимое суточное количества энергии, k-сезонный коэффициент (летом 0,55, зимой 0,7, весной и осенью 0,63), E-значения солнечной радиации.

Приведем условный пример расчета мощности солнечной панели, необходимой для суточного электрообеспечения, и число N модулей с мощностью 350 Вт.

Летние месяцы: $W=10$ кВт·час

$E=3.9$ кВт·час/м²

$$P = \frac{1000 \cdot 10 \cdot 1,2}{0,55 \cdot 3,9} = \frac{12000}{2,145} \approx 5594,4 \text{ Вт,}$$

R=0.55

N=16

Зимние месяцы: $W=10$ кВт·час/м²

$E=4,12$ кВт·час/м²

K=0,7

$$P = \frac{1000 \cdot 10 \cdot 1,2}{0,7 \cdot 4,16} = \frac{12000}{1,715} \approx 6997,0 \text{ Вт}$$

N=20

Весенние, осенние месяцы: $W=10$ кВт·час

$E=4.43$ кВт·час/м²

K=0,63

$$P = \frac{1000 \cdot 10 \cdot 1,2}{0,63 \cdot 4,43} = \frac{12000}{2,791} \approx 4299,5 \text{ Вт}$$

N=13

Для обеспечения энергии 10кВт·час/сутки летом требуется минимально 16 модуля, тогда как зимой минимально 20. Рекомендуется установить солнечных модулей не менее 18 до 21 шт. солнечные дни в нашей стране много поэтому солнечные панели установит очень полезно на предприятие. Использование уличный светодиодный фонаре с датчиком движения — это самый эффективный способ техник и экономическая решения.

Такое освещения позволяет накапливать энергию солнца днем и использовать ее ночью.

Установка на двигатели оборудования с регулируемой частотой. Расчет частотного преобразователя при установке на насосе мощностью 15 кВт:

Реальная потребления ток: 39А

Напряжения: 390 В

Загруженность 55% и 90%

$$\mathcal{E} = \text{РПЧ} \cdot \text{Ч} \cdot \text{Д} \cdot \frac{\text{К}}{100} \%$$

$$\mathcal{E} = 15 \text{ кВт} \cdot 8 \cdot 365 \cdot 0,55 = 24090 \text{ кВт/год}$$

$$\mathcal{E} = 15 \text{ кВт} \cdot 8 \cdot 365 \cdot 0,9 = 39420 \text{ кВт/год}$$

Если считать, в суммовом эквиваленте:

$$\mathcal{E} = 24090 \cdot 450 = 10840500 \text{ сум/год}$$

$\mathcal{E} = 39420 \cdot 450 = 17739500$ сум/год это приводит к значительной экономии электроэнергии за плавного пуска счет регулирования вращения двигателей. В предприятие каждый день потачивает около 6 кВт·час Электра энергии на уличного освещения диодные и люминистный светильнику. А теперь поставим 40 уличений светодиодный фонари на 100 Ватт·час постепенно.

Вывод: в этой работе оборудование компенсаторной реактивной мощности помогло снизить общую и реактивную мощность. Избыточная трата реактивной энергии после работы этого устройства была устранена. Эффективная экономия электроэнергии была достигнута за счет преобразования двигателей с частотным регулятором в требуемую нагрузку. Солнечная энергия также использовалась для 10кВт маленькая Станция был построен. после совершённых мероприятий вышеуказанного оборудования потребление энергии снизилось как минимум на 15%.

Список литература:

1. Борисов В.А. Электрические сети энергетических систем. Ленинград.1977/ Техника экономический расчеты электрических сетей. 73-80 с.
2. www.Lex.uz/ Закон о рациональном использовании энергии
3. Ликутин Б.В., Суржикова О.А. Возобновляемая энергетика в децентрализованном электроснабжении.-М.: Энергоатомиздат, 2008, -231 с.
4. Б.С.Болезнов. Частотно-регулируемый электропривод насосных установок. Москва 2013, 80-165 с.